

INICIATIVA NACIONAL PARA A
CONSERVAÇÃO DA ANTA BRASILEIRA

PROTOCOLO PARA A IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE ANTAS BRASILEIRAS (*Tapirus terrestris*)

POR MEIO DE ARMADILHAS FOTOGRÁFICAS

EXPEDIENTE

Redação | Izabela Alvarenga, Maria
Paula Cunha, Yuri Souza

Revisão | Patrícia Medici

Foto de capa | Raquel Alves

Diagramação | Raquel Alves

Demais fotos | Arquivo INCAB-IPÊ

1ª EDIÇÃO | 2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	04
SEXO	07
PADRÃO DE PELAGEM DO FILHOTE	11
ORELHAS	25
CAUDA	33
CABEÇA	36
CICATRIZES	40
OUTRAS CARACTERÍSTICAS	48
DICAS E RECOMENDAÇÕES	60
ANEXO (TABELA DE CONFIABILIDADE)	61

INTRODUÇÃO

A identificação de antas por meio de fotos ou vídeos de armadilhas fotográficas constitui uma ferramenta fundamental para o estudo e a conservação da espécie. O **reconhecimento de cada indivíduo** permite monitorar sua presença e permanência em uma determinada área, compreender padrões de deslocamento, estimar o tamanho populacional, monitorar a saúde, a reprodução e até registrar comportamentos e aspectos da história de vida que, de outra forma, permaneceriam desconhecidos.

Identificar antas individualmente pode parecer um desafio à primeira vista. Diferentemente de espécies em que os adultos apresentam padrões exclusivos de cada indivíduo, como as rosetas nas onças-pintadas, as antas não apresentam padrões individuais. Por isso, **marcas mais sutis**, como pequenas cicatrizes, detalhes nas orelhas e nas caudas, padrões de pelagem derivadas do padrão juvenil e variações corporais podem fazer a diferença para o olhar treinado em distinguir esses indivíduos.

No entanto, fatores como o movimento do animal, o ângulo de captura da imagem pela armadilha fotográfica, a distância em relação à câmera e a incidência de luz podem resultar em registros de má qualidade em que determinados detalhes apareçam parcialmente ou fiquem completamente invisíveis. Além disso, a maioria dos registros de antas ocorre nos horários crepusculares e à noite, quando esses animais estão mais ativos, mas imagens coloridas podem revelar outras características até então não perceptíveis em registros monocromáticos (escalas de cinza).

Por estas razões, a identificação normalmente **depende da comparação de várias imagens** obtidas em situações diversas, o que permite revelar características que não surgem em um único registro. É imprescindível tomar todos os cuidados necessários para não superestimar o número de indivíduos em uma população antes de obter informações completas e consistentes.

Este guia foi elaborado com o objetivo de fornecer um **procedimento de fotoidentificação individual de antas** que seja claro, acessível e aplicável em diferentes regiões, permitindo que o usuário desenvolva suas próprias identificações (IDs) a partir de seus registros de armadilhas fotográficas.

REGIÕES ANATÔMICAS UTILIZADAS

A figura abaixo apresenta a nomenclatura das **principais regiões** anatômicas adotadas neste guia, com o objetivo de padronizar a descrição e facilitar a comunicação das características observadas.

Para uma identificação individual confiável, recomenda-se utilizar, no mínimo, **três características** visíveis e distintas. Nas seções seguintes, serão descritas as principais características que podem ser empregadas nesse processo, bem como orientações complementares. Em anexo, segue uma tabela com o **grau de confiabilidade** associado a cada uma dessas características.

Imagens de diferentes ângulos de um mesmo indivíduo auxiliam muito na identificação.

Em (a), podemos observar que a orelha apresenta cortes e manchas. Para mais informações sobre orelhas, vá à **PÁGINA 25**.

Em (b), podemos observar o formato e as pintas da cauda, além do sexo e de algumas pintas na perna traseira. Para mais informações sobre cauda, vá à **PÁGINA 33**.

Em (c), podemos observar pintas na cauda e nas pernas traseiras, além de listras laterais, pintas na face e pequenas cicatrizes ao longo do corpo. Para mais informações sobre pintas de filhote, vá à **PÁGINA 33**.

Em (d), podemos observar pintas na cauda e nas pernas traseiras, além de listras laterais, pintas na face e pequenas cicatrizes ao longo do corpo. Para mais informações sobre pintas de filhote, vá à **PÁGINA 33**.

SEXO

A determinação do gênero é um dos primeiros passos para distinguir indivíduos, pois reduz o conjunto de possíveis identificações. Em antas, o dimorfismo sexual é discreto, mas características anatômicas específicas permitem diferenciar machos e fêmeas com relativa segurança quando o registro oferece boa visibilidade da região posterior/inferior do corpo.

FÊMEAS

Fêmea com tetos evidentes.

Fêmea com vagina levemente inchada.

MACHOS

Bolsa escrotal e órgão genital exposto.

Bolsa escrotal evidente.

Órgão genital exposto.

É importante observar que a determinação do gênero pode ser dificultada quando os indivíduos ainda são jovens. A genitália desses indivíduos ainda está em desenvolvimento, de modo que podem apresentar pouca diferenciação anatômica entre machos e fêmeas, o que reduz a confiabilidade da identificação em ângulos desfavoráveis.

Além disso, fêmeas lactantes podem apresentar o úbere (glândula mamária) mais evidente. Dependendo da posição do corpo ou da iluminação, essa característica pode ser confundida com estruturas masculinas.

Macho com testículos pouco desenvolvidos.

Fêmea com úbere em processo de lactação.

Macho com testículos pouco desenvolvidos.

Fêmea com úbere em processo de lactação.

PADRÃO DE PELAGEM DO FILHOTE

As antas apresentam, no nascimento, um padrão de pelagem formado por pintas e listras, com padrões verticais e horizontais, com a função essencial de camuflagem. Esse padrão é **único para cada indivíduo**. Porém, essas marcas começam a desaparecer ao longo dos primeiros meses de vida e desaparecem por completo por volta dos 10-11 meses de idade.

Ainda assim, em alguns indivíduos, parte das pintas e listras podem permanecer na pelagem adulta, sobretudo nas laterais do corpo, no peito, na face, nas pernas e até mesmo na cauda.

A seguir, observa-se o mesmo indivíduo em diferentes datas, evidenciando que a intensidade das manchas **varia conforme a idade do animal e a luz incidente** no momento do registro. Note que nem sempre é possível visualizar a mesma pinta ou listra com clareza, o que não significa que ela tenha desaparecido, mas sim que é necessário reunir registros obtidos em **diferentes ângulos, distâncias, iluminações e situações** para confirmar a identidade do indivíduo.

Para mais informações sobre como identificar a idade do filhote de anta por meio do padrão de pintas, consulte o **“PROTOCOLO PARA A ESTIMATIVA DE IDADE DE FILHOTES DA ANTA BRASILEIRA (*Tapirus terrestris*) POR MEIO DA AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE PINTAS DA PELAGEM”**.

Crescimento de um mesmo indivíduo registrado ao longo dos meses (lado DIREITO do corpo)

Crescimento de um mesmo indivíduo registrado ao longo dos meses (lado ESQUERDO do corpo)

A seguir, separamos, em categorias, as diferentes regiões anatômicas que podem manter as listras e pintas de filhote e como elas podem auxiliar na identificação dos indivíduos.

BARRIGA

É a forma mais fácil de reconhecer um indivíduo. Animais adultos que mantêm o padrão de filhote na lateral do corpo são facilmente reconhecíveis e podem ser acompanhados ao longo da vida.

Porém, em algumas antas as listras podem aparecer apenas sob determinadas condições de luz.

Exemplos de antas adultas com diferentes padrões de listras e pintas na lateral do corpo.

Mesmas imagens da página anterior, porém, com enfoque nas listras da pelagem dos animais

PERNAS

É bastante comum que pintas permaneçam na parte interior das pernas. É uma característica precisa e bem relevante para a identificação individual. Porém, é importante que se façam vários **quadros de imagens em diferentes posições de perna**. Perceba também a diferença entre fotos coloridas e monocromáticas. Procure comparar quando as pernas estiverem na mesma posição anatômica.

Mesmo indivíduo de anta registrado em fotos colorida e monocromática.

Mesmo indivíduo de anta registrado em fotos colorida e monocromática.

Mesmo indivíduo de anta registrado em fotos colorida e monocromática.

REGIÃO POSTERIOR DA PELVE

Mesmo indivíduo em posições diferentes. Note as marcas brancas ao redor do ânus, resquícios de pelagem infantil ou ânus branco.

Na foto à esquerda é possível observar manchas mais claras ao redor da cauda. Na foto à direita há uma pinta remanescente da pelagem infantil.

Fotos de um mesmo indivíduo com região anal esbranquiçada.

PEITO

Alguns indivíduos preservam manchas de diferentes formatos na parte inferior do pescoço. Esta característica é mais facilmente observada em imagens coloridas.

Mesmo indivíduo de anta registrado em fotos colorida e monocromática.

FACE

Algumas antas preservam as listras da pelagem de filhote na face. Nessa região, a observação é **mais desafiadora**, pois muitas vezes a visualização só é possível quando o animal passa muito perto da câmera.

ORELHAS

As orelhas constituem uma das partes do corpo mais informativas na identificação de antas, pois podem apresentar cortes, rasgos, marcas ou manchas de diferentes formatos em distintas regiões de sua superfície.

Recomenda-se a atualização contínua dos registros de um mesmo indivíduo, pois **novos cortes ou lesões podem surgir** ao longo de sua vida.

Além disso, os cortes podem aparecer ligeiramente diferentes **a depender do ângulo** em que a orelha é vista.

Por último, é importante destacar que a mancha branca na porção superior da orelha é uma característica natural da espécie, portanto, não deve ser utilizada como critério de identificação.

Observação: A seguir, para melhor referenciar e para comparar os cortes e marcas em diferentes fotos de um mesmo indivíduo, essas características estarão sinalizadas com números, em vez de setas ou círculos.

CORTES E MARCAS NATURAIS

Mesmo indivíduo de anta registrado em fotos colorida e monocromática.

Mesmo indivíduo de anta registrado em fotos colorida e monocromática.

Mesmo indivíduo em ângulos diferentes.

Mesmo indivíduo, em ângulos diferentes.

Mesmo indivíduo, em ângulos diferentes.

MANCHAS

A parte branca da orelha, na parte superior, sempre vai existir (a). Já na parte inferior não (b), assim como a pequena listra na inserção da face dorsal da orelha (c).

Pintas brancas e pequenas na face dorsal da orelha.

Pequena listra branca na parte proximal da face dorsal da orelha.

CAUDA

A cauda é uma das características mais relevantes para a identificação individual, uma vez que dificilmente dois indivíduos apresentam caudas idênticas.

Seu **formato, comprimento e largura** podem variar perceptivelmente, assim como a **presença, a quantidade e a dimensão de pintas ou manchas** na região. Essas variações, em geral estáveis ao longo do tempo, tornam a cauda um elemento particularmente útil para a distinção entre antas.

Nas duas páginas a seguir, cada letra representa um indivíduo diferente, e o mesmo indivíduo é representado sob uma perspectiva frontal e outra de perfil.

VISÃO FRONTAL

VISÃO DE PERFIL

CABEÇA

A cabeça apresenta diferentes características a serem observadas, além das pintas de filhotes já mencionadas anteriormente. Nessa região, é possível observar a **angulação e o formato da cabeça**, a presença ou ausência de uma **mancha branca ao redor da boca**, bem como a presença ou ausência de **pintas escuras na lateral da face**.

BOCA

Alguns indivíduos podem ter o canto da boca branco. Essa visualização nem sempre é possível em fotos monocromáticas.

PINTAS ESCURAS NA FACE

A maioria das antas apresenta alguma mancha escura na face. Alguns animais podem ter duas pintas próximas ou bem separadas (a); outros podem ter pintas compridas (b) ou bem pequenas (c), e em algumas, parecem não ter pintas (d).

Normalmente as pintas de ambos os lados são simétricas.

ANGULAÇÃO

TERMÔMETRO DE
CONFIABILIDADE:
**BAIXA/
MÉDIA**

CICATRIZES

É comum que antas apresentem lesões decorrentes do deslocamento pela vegetação densa, de interações com outras antas ou com outras espécies, ou do comportamento de fuga em alta velocidade, no qual o animal pode colidir com obstáculos do ambiente.

Ferimentos superficiais tendem a desaparecer rapidamente e, por isso, são úteis apenas temporariamente para fins de identificação. Já as lesões mais profundas podem se transformar em cicatrizes permanentes, que podem acompanhar o indivíduo por muitos anos. Quando possível, o **registro da evolução de um ferimento** até sua cicatrização fornece um indicativo particularmente confiável para a distinção individual.

Observação: Ao analisar as cicatrizes, não confunda carrapato e moscas com ferimentos!

Processo de cicatrização de uma ferida causada por morcegos.

Evolução de lesões que, após um ano, deixaram apenas pequenas marcas.

Animal com cicatrizes permanentes observadas por muitos anos.

Mesmo indivíduo em ambas as fotos e cicatriz vista sob diferentes incidências de luz.

Diferentes formatos de cicatrizes em antas distintas.

Diferentes formatos de cicatrizes em antas distintas.

Diferentes formatos de cicatrizes em antas distintas.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

A seguir, são apresentadas características adicionais que, embora **menos frequentemente observadas** nos registros, podem auxiliar significativamente no processo de identificação individual de antas.

Dependendo do tipo de característica e da qualidade dos registros disponíveis, essas informações **podem atuar tanto como critérios complementares quanto como elementos decisivos** na confirmação de um indivíduo específico.

Indivíduo com proeminência da tuberosidade coxal (pode ser decorrente do animal estar magro).

Registro cegueira no olho esquerdo.

TERMÔMETRO DE
CONFIABILIDADE:

ALTA

Registro de umbigo proeminente.

Em fotos coloridas, é possível comparar diferentes tonalidades de coloração das antas.

Registro monocromático de um abscesso na parte inferior da mandíbula. Nesse caso específico, foi visível por cerca de três meses.

TERMÔMETRO DE
CONFIABILIDADE.

ALTA

É possível observar uma redução da quantidade de músculo e gordura no corpo do animal (escore corporal baixo).

Diferença entre uma anta com pouca crina (A) e outra com crina farta (B).

Padrão diferente de crina, similar a um padrão de listras, que chamamos informalmente de crina “tigrada” (A). Crina normal (B)

Registros de antas idosas, em que é possível observar um padrão de pelagem “quadriculado” na região dorsal dos animais. Nota-se também a face esbranquiçada.

Animais com padrões de pelagem do tronco que remetem a “ranhuras” ou “pregas”.

Registro de uma anta com deformação no crânio dando um aspecto de “golfinho”.

Registro de uma anta com focinho cortado ao meio.

DICAS E RECOMENDAÇÕES

Algumas outras características dos registros podem auxiliar na identificação de indivíduos. Por exemplo:

MÃES E FILHOTES: Em geral, os filhotes permanecem com suas mães até aproximadamente um ano e meio de idade. Assim, quando dois indivíduos são registrados juntos, a confirmação do filhote por meio de seu padrão de pintas pode indicar que o outro animal é a mãe, e o inverso também é possível.

ASSOCIAÇÕES ENTRE INDIVÍDUOS: Embora as antas não sejam monogâmicas, é comum observar certos “pares” de macho e fêmea juntos com frequência. Desta forma, se dois animais – por exemplo, “Maria” e “José” – costumam aparecer associados, a presença de um deles em determinada área pode indicar a presença do outro. Desta forma, se José é registrado junto com uma fêmea, essa fêmea pode ser Maria, caso a associação seja recorrente.

TELEMETRIA / COLARES GPS: Animais que já tenham usado um colar de monitoramento por telemetria muitas vezes apresentam regiões rebaixadas na crina, que também podem ser utilizadas para identificá-los (ver PÁGINA 26).

INTUIÇÃO E FAMILIARIDADE: Com um bom treino e experiência, fica mais fácil identificar cada indivíduo por meio de características nem sempre óbvias, desenvolvendo familiaridade com cada animal.

CARACTERÍSTICA	CONFIABILIDADE	OBSERVAÇÕES
Sexo	Alta	
Padrão de Pelagem do Filhote		A depender da experiência do observador
Filhote	Alta	
Barriga	Alta	
Pernas	Alta	
Região posterior da pelve	Alta	
Peito	Média	Depende da qualidade da foto e ângulo
Face	Baixa	De difícil visualização
Orelhas	Alta	Quando visível
Manchas nas orelhas	Alta	
Cauda	Média/Alta	Depende da altura da câmera, ângulo e especificidade da cauda
Cabeça		
Boca branca	Baixa	Fotos preto e branco são difíceis de ver e muitas vezes a boca do animal está suja
Pintas na face	Baixa/Média	Depende da qualidade da foto e ângulo
Angulação	Baixa/Média	Depende da especificidade e ângulo que o animal aparece
Cicatrizes	Média/Alta	A depender da experiência do observador e espaço de tempo de informações coletadas e especificidade da característica
Outras		
Proeminência da tuberosidade coxal	Média/Alta	Depende do ângulo e especificidade do indivíduo
Cegueira	Alta	Porém temos um caso de um animal que ficou com olho opaco por 2 meses e depois voltou ao normal
Umbigo	Média	Depende do ângulo e especificidade do indivíduo
Coloração	Média	Depende da foto e se o animal está limpo
Abscesso	Alta	A depender da experiência do observador
Escore corporal	Média	A depender do espaço de tempo de informações coletadas
Crina	Média	Depende do ângulo e especificidade do indivíduo
“Crina tigrada”	Baixa	Depende do ângulo e especificidade do indivíduo
Estrias quadriculadas	Baixa	Depende do ângulo e qualidade da foto
Deformações	Alta	

**INICIATIVA NACIONAL PARA A
CONSERVAÇÃO DA ANTA BRASILEIRA**